

Dinâmica do Tampão Hidráulico

Roberto Baginski B. Santos
Prof.Baginski@gmail.com

jul. 2005

Resumo

O funcionamento de um tampão hidráulico simples é modelado por meio de uma equação diferencial ordinária não-linear. Soluções analíticas são obtidas para dois casos extremos e a função inversa da solução geral é obtida. Mostramos como resolver numericamente a equação do tampão hidráulico por meio do método de Euler e discutimos possíveis aplicações do modelo.

1 Introdução

Tampões hidráulicos são muito usados no controle do estoque de líquidos em reservatórios bem como no controle do fluxo dos líquidos para fora do reservatório. Um exemplo bem conhecido é o sistema de reservatórios (piscinões) instalados na região metropolitana de São Paulo com o objetivo de impedir que uma grande quantidade de águas pluviais chegue em pouco tempo às galerias pluviais. O represamento de um grande volume de água em um tampão permite a liberação controlada da água estocada. Assim, é possível que a capacidade limitada de transporte de água das galerias pluviais e de seus vertedouros não seja ultrapassada pelo grande fluxo de água advindo de uma tempestade de verão. Tampões hidráulicos também aparecem em situações mais prosaicas do que no controle de enchentes e talvez um de seus usos mais curiosos seja em cafeteiras automáticas. Em uma cafeteira automática, água quente é continuamente vertida em um recipiente que contém o pó de café. O nível de água sobe até atingir a borda e lá se mantém estável por um certo período de tempo. Esse comportamento é consequência do seguinte mecanismo: o fluxo de entrada de água é obviamente responsável pelo aumento monótono da quantidade de água no recipiente; por outro lado, quanto mais água estiver presente, maior será a pressão sobre a água que estiver no fundo do recipiente. Em resposta a essa pressão crescente, a velocidade de saída de água aumenta e com ela o fluxo de água que deixa o recipiente. O resultado é o equilíbrio entre os fluxos de entrada e de saída de água e a estabilização do nível de água.

2 Modelo Simples para o Tampão Hidráulico

Um tampão hidráulico autônomo¹ é um reservatório cuja interação com o mundo exterior se dá por meio de duas comportas, uma destinada à entrada de água no reservatório e

¹Tampões hidráulicos autônomos funcionam sem interferência externa. Tampões não-autônomos admitem interferência externa em seu funcionamento em especial no que tange à abertura de suas comportas de entrada ou de saída de água.

outra destinada à saída de água de lá. Ainda que formatos, posições e orientações do reservatório e das comportas possam ser os mais variados basta-nos, para um modelo simples, considerar um reservatório cilíndrico de seção transversal A e altura H que recebe água² de densidade ρ por sua tampa superior e a deixa sair pela tampa inferior, como mostrado na Fig. 1. Suporemos que a entrada de água é feita por meio de uma comporta de seção transversal A_e e que a comporta de saída possui seção transversal A_s . O nível de água no reservatório, $z(t)$, é medido a partir do fundo do reservatório e a aceleração da gravidade é dada por $\mathbf{g} = -g\mathbf{e}_z$. Vamos supor que a velocidade \mathbf{v}_e de entrada de água no reservatório é mantida inalterada durante todo o processo e, como comentado na Seção 1, já podemos suspeitar que a velocidade \mathbf{v}_s de saída de água depende da altura z da coluna de água.

Figura 1: Água entra no reservatório com velocidade \mathbf{v}_e e de lá sai com velocidade \mathbf{v}_s determinada pela altura z da coluna de água.

3 Equação do Tampão Hidráulico

A taxa temporal de variação da massa de água no reservatório é equivalente à derivada dm/dt da massa m de água em relação ao tempo t . Existem dois processos capazes de alterar a massa de água no reservatório:

1. entrada de água (fluxo mássico³ $\mathcal{F}_e = \rho A_e v_e$);

²Ainda que nos reframos sempre à água, claro está que qualquer líquido de baixa viscosidade pode ser empregado. Líquidos muito viscosos exigem um tratamento mais sofisticado que foge ao escopo do presente artigo

³O fluxo mássico \mathcal{F} de um líquido de densidade ρ que atravessa uma superfície S (de área A e determinada por seu vetor normal \mathbf{n}) com velocidade \mathbf{v} é $\mathcal{F} = \int_S \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS$. No caso muito particular em que a superfície S é plana, a velocidade \mathbf{v} do líquido é paralela a \mathbf{n} em todos os pontos de S e a densidade ρ é constante, o fluxo se torna simplesmente $\mathcal{F} = \rho Av$. Esse é justamente o caso que nos interessa.

2. saída de água (fluxo mássico $\mathcal{F}_s = \rho A_s v_s$).

Assim, a equação diferencial que determina a massa de água no reservatório é

$$\frac{dm}{dt} = \mathcal{F}_e - \mathcal{F}_s \quad (1)$$

e o sinal negativo à frente do termo \mathcal{F}_s deve-se ao fato de que tal termo é responsável pela diminuição da quantidade de água no reservatório ($dm/dt < 0$.)

Substituindo as expressões para os fluxos mássicos na Eq. (1), encontramos

$$\frac{dm}{dt} = \rho (A_e v_e - A_s v_s). \quad (2)$$

A massa m de água presente no reservatório quando o nível de água é z é simplesmente $m = \rho A z$ e como

$$\frac{dm}{dt} = \frac{d}{dt} (\rho A z) = \rho A \frac{dz}{dt}, \quad (3)$$

concluimos que a Eq. (2) pode ser reescrita como

$$\frac{dz}{dt} = \frac{1}{A} (A_e v_e - A_s v_s). \quad (4)$$

Resta agora estudar a relação entre a velocidade de saída v_s e o nível de água z presente no reservatório. Para tal, podemos usar a equação de Bernoulli para deduzir a fórmula de Torricelli conforme [Nussenzeig \(1996\)](#) ou podemos recorrer ao princípio básico da equação de Bernoulli, a lei de conservação de energia. Supondo que a superfície livre da água no reservatório esteja em repouso e que não haja perda de energia por atrito durante o escoamento,⁴ a lei de conservação de energia toma a forma

$$\rho g z = \frac{1}{2} \rho v_s^2 \quad (5)$$

que permite concluir que (essa é a fórmula de Torricelli)

$$v_s = \sqrt{2gz}. \quad (6)$$

É simples, agora, reescrever a Eq. (4), levando em conta a Eq. (6), na forma

$$\frac{dz}{dt} = \alpha - \beta \sqrt{z} \quad (7)$$

com $\alpha = (A_e/A) v_e \geq 0$ e $\beta = (A_s/A) \sqrt{2g} \geq 0$. A Eq. (7) é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem e não-linear e resume todas as informações que usamos em nosso modelo. Dito de outra forma, é tão correta quanto forem corretas as hipóteses que fizemos. Se quisermos melhorar seu desempenho no confronto com a realidade devemos melhorar nossas hipóteses e aceitar lidar com equações provavelmente mais complexas.

⁴As duas hipóteses merecem alguma discussão. Se a seção transversal A do reservatório for muito maior do que as seções transversais das comportas de entrada, $A \gg A_e$, e de saída, $A \gg A_s$, então será uma boa aproximação dizer que a velocidade da superfície livre é aproximadamente nula durante todo o processo. Por outro lado, sempre há perda de energia por atrito mas se a viscosidade do líquido não for muito grande pode-se desprezar esse fator sem comprometer significativamente os resultados obtidos. Na prática, fatores de correção são incorporados ao resultado final para dar conta da perda de energia.

4 Soluções

É sempre uma boa prática estudar alguns casos particulares de uma equação como Eq. (7) antes de tentar determinar uma possível solução geral. Em geral, tais casos particulares admitem soluções mais simples que a solução geral e permitem entender melhor o relacionamento entre os diversos termos da equação. A Eq. (7) admite dois casos particulares óbvios:

1. comporta de entrada aberta e comporta de saída fechada ($\alpha > 0$ e $\beta = 0$);
2. comporta de entrada fechada e comporta de saída aberta ($\alpha = 0$ e $\beta > 0$).

No primeiro caso, o nível inicial de água é indiferente e pode ser arbitrariamente escolhido como $z(t = 0) = z_0 \geq 0$. No segundo caso, é essencial escolher $z(t = 0) = z_0 > 0$ se quisermos evitar a solução trivial $z(t) = 0$.

4.1 Primeiro Caso: $\alpha > 0$ e $\beta = 0$

Nesse caso, a Eq. (7) se torna simplesmente

$$\frac{dz}{dt} = \alpha \quad (8)$$

e a solução imediata é

$$z(t) = z_0 + \alpha t. \quad (9)$$

Nessa solução, o nível de água no reservatório aumenta linearmente com o tempo à medida que a água é vertida para dentro do reservatório a uma taxa constante como mostrado na Fig. 2. A solução corresponde perfeitamente a nossas expectativas. De fato, não seria preciso tanto trabalho apenas para encontrar a expressão correta para $z(t)$ nesse caso particular.

Figura 2: Nível de água no reservatório como função do tempo, $z(t)$, em uma situação na qual $A = 4 \text{ cm}^2$, $A_e = 2 \text{ cm}^2$, $v_e = 1 \text{ cm}\cdot\text{s}^{-1}$, $z_0 = 1 \text{ cm}$ e $A_s = 0$ correspondendo a $\alpha = 0,5 \text{ cm}\cdot\text{s}^{-1}$ e $\beta = 0$.

4.2 Segundo Caso: $\alpha = 0$ e $\beta > 0$

No segundo caso, a Eq. (7) se torna

$$\frac{dz}{dt} = -\beta\sqrt{z} \quad (10)$$

que é uma equação separável. Portanto, separando as variáveis z e t , obtemos⁵

$$\frac{dz}{\sqrt{z}} = -\beta dt \quad (11)$$

que deve ser integrada,

$$\int \frac{dz}{\sqrt{z}} = -\beta \int dt, \quad (12)$$

resultando em⁶

$$2\sqrt{z} = -\beta t + c. \quad (13)$$

A Eq. (13) é válida enquanto $t \leq c/\beta$ e, nesse intervalo, pode ser invertida facilmente. O resultado é

$$z(t) = (-\beta t/2 + c/2)^2. \quad (14)$$

Agora, falta apenas o ajuste da condição inicial $z(0) = z_0 > 0$. A Eq. (14) com $t = 0$ se torna $z(0) = (c/2)^2$ e descobrimos que $c/2 = \sqrt{z_0}$. Logo, voltando à Eq. (14), encontramos

$$z(t) = (-\beta t/2 + \sqrt{z_0})^2. \quad (15)$$

Figura 3: Nível de água no reservatório como função do tempo, $z(t)$, em uma situação na qual $A = 4 \text{ cm}^2$, $A_e = 0$, $v_e = 0$, $z_0 = 5 \text{ cm}$, $A_s = 0,05 \text{ cm}^2$ e $g = 980 \text{ cm}\cdot\text{s}^{-2}$ correspondendo a $\alpha = 0$ e $\beta \approx 0,553 \text{ cm}^{1/2}\cdot\text{s}^{-1}$.

A análise da Eq. (15), que é válida enquanto $t \leq 2\sqrt{z_0}/\beta$, revela que à medida que o tempo passa o nível de água no reservatório diminui até chegar a zero no instante de tempo $t = 2\sqrt{z_0}/\beta$. Não havendo mais água, nada mais acontece de emocionante e o reservatório permanece vazio como mostrado na Fig. 3.⁷

⁵Esse passo é um pouco informal. Puristas devem ir diretamente à Eq. (12) e todos, puristas e não-puristas, devem estudar a técnica de separação de variáveis em Zill e Cullen (2001), em Boulos e Abud (2000) ou em qualquer livro que trate de equações diferenciais.

⁶Observe a presença da constante arbitrária c obrigatória na integral indefinida.

⁷Esse é um caso muito bonito em que a análise acurada do domínio de validade de uma solução

4.3 Caso Geral

A análise dos dois casos particulares realizada nas Seções 4.1 e 4.2 teve o inestimável mérito de esclarecer definitivamente o papel desempenhado pelos dois termos no lado direito da Eq. (7). O primeiro termo é responsável pelo aumento da quantidade de água no reservatório e o segundo se encarrega de retirar água de lá, sendo tanto mais eficiente nessa tarefa quanto mais água lá houver. Quando os mecanismos representados pelos dois termos atuam em conjunto, podemos esperar que atinjam alguma forma de equilíbrio e não seria espantoso descobrir que, após algum tempo, o nível de água no reservatório se mantenha constante. De fato, voltando à Eq. (7), descobrimos que o nível da água deixa de ser alterado⁸ quando atinge o valor assintótico $z_\infty = (\alpha/\beta)^2$.

O primeiro passo na tentativa de encontrar uma solução para a Eq. (7) é notar que a equação é separável e pode ser reescrita como⁹

$$\frac{dz}{\alpha - \beta\sqrt{z}} = dt \quad (16)$$

que deve ser integrada¹⁰

$$\int_{z_0}^z \frac{dz}{\alpha - \beta\sqrt{z}} = \int_0^t dt \quad (17)$$

para obtermos¹¹

$$t = \frac{2}{\beta} \left[-(\sqrt{z} - \sqrt{z_0}) - \frac{\alpha}{\beta} \ln \left(\left| \frac{1 - (\beta/\alpha)\sqrt{z}}{1 - (\beta/\alpha)\sqrt{z_0}} \right| \right) \right]. \quad (18)$$

Não deve causar estranheza o fato de que $t(z)$ dado pela Eq. (18) não pode ser invertido para que obtenhamos $z(t)$ em termos de funções elementares. Devemos nos contentar com a expressão de $t(z)$ e tentar analisá-la. Em especial devemos nos assegurar que a Eq. (18) é compatível com os casos especiais que estudamos nas Seções 4.1 e 4.2.

4.4 Primeiro Caso: $\alpha > 0$ e $\beta = 0$

A mera inspeção da Eq. (18) já é suficiente para mostrar que não podemos simplesmente substituir β por 0. Em vez disso, devemos estudar o $\lim_{\beta \rightarrow 0} t(z)$. Assim,

$$\lim_{\beta \rightarrow 0} t(z) = \lim_{\beta \rightarrow 0} \frac{2}{\beta} \left[-(\sqrt{z} - \sqrt{z_0}) - \frac{\alpha}{\beta} \ln \left(\left| \frac{1 - (\beta/\alpha)\sqrt{z}}{1 - (\beta/\alpha)\sqrt{z_0}} \right| \right) \right] \quad (19)$$

e como $\ln(a/b) = \ln(a) - \ln(b)$ e $\ln(1-x) \approx -x - x^2/2$ se $x \ll 1$, obtemos

$$\lim_{\beta \rightarrow 0} t(z) = \frac{2}{\beta} \left[-(\sqrt{z} - \sqrt{z_0}) - \frac{\alpha}{\beta} \left[\left(-\frac{\beta}{\alpha}\sqrt{z} - \frac{\beta^2}{2\alpha^2}z \right) - \left(-\frac{\beta}{\alpha}\sqrt{z_0} - \frac{\beta^2}{2\alpha^2}z_0 \right) \right] \right]. \quad (20)$$

fornece pistas valiosas sobre o comportamento do sistema modelado. Uma análise descuidada, baseada unicamente na Eq. (15) e que não levasse em conta a origem dessa expressão, acabaria por concluir que após o reservatório ser esvaziado (no instante $t = 2\sqrt{z_0}/\beta$) voltaria a ser misteriosamente abastecido, pois $z(t)$ dado pela Eq. (15) é uma parábola de concavidade para cima com vértice em $t = 2\sqrt{z_0}/\beta$.

⁸Dizer que o nível da água não mais se altera é equivalente a exigir que $dz/dt = 0$.

⁹Novamente, puristas devem pular para a Eq. (17).

¹⁰Dessa vez, optamos pela integral definida e escolhemos os limites de integração de modo a representar a condição inicial $z(t=0) = z_0$. Nada de muito diferente aconteceria se escolhêssemos $z(t_0) = z_0$ como pode ser facilmente verificado por quem tiver interesse em fazê-lo.

¹¹Os detalhes das passagens entre as Eqs. (17) e (18) podem ser vistos no Anexo A.

Agora, é uma tarefa algébrica simples mostrar que

$$\lim_{\beta \rightarrow 0} t(z) = \frac{z - z_0}{\alpha} \quad (21)$$

e que, quando $\beta \rightarrow 0$,

$$z = z_0 + \alpha t \quad (22)$$

que é o resultado encontrado na Seção 4.1, Eq. (9).

4.5 Segundo Caso: $\alpha = 0$ e $\beta > 0$

Dessa feita, a análise é um pouco mais simples e

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} = \frac{2}{\beta} (-\sqrt{z} + \sqrt{z_0}) \quad (23)$$

que leva a, quando $\alpha \rightarrow 0$,

$$z = (-\beta t/2 + \sqrt{z_0})^2. \quad (24)$$

que é o resultado encontrado na Seção 4.2, Eq. (15).

5 Solução Numérica

Vimos que, no caso geral, não conseguimos encontrar $z(t)$ em termos de funções elementares. Essa é uma situação mais do que comum: apenas um pequeno conjunto de equações diferenciais admite uma solução analítica. Na maior parte dos casos, devemos nos contentar com a obtenção de soluções numéricas para as equações diferenciais. Existem muitos métodos para resolver numericamente uma equação diferencial, como uma consulta rápida a [Ruggiero e Lopes \(1988\)](#) ou a qualquer outro livro de Cálculo Numérico mostra. O mais simples de todos é o método de Euler e não por acaso é o que empregaremos aqui.

A idéia por trás do método de Euler é ignorar a operação de limite na definição da derivada

$$\frac{dz}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{z(t + \Delta t) - z(t)}{\Delta t},$$

aproximando-a pelo quociente

$$\frac{z(t + \Delta t) - z(t)}{\Delta t}.$$

Assim, a Eq. (7) se torna, aproximadamente,

$$\frac{z(t + \Delta t) - z(t)}{\Delta t} = \alpha - \beta \sqrt{z(t)} \quad (25)$$

e pode ser reescrita como

$$z(t + \Delta t) = z(t) + \Delta t \left(\alpha - \beta \sqrt{z(t)} \right). \quad (26)$$

A Eq. (26) é a base de um processo iterativo para encontrar os valores aproximados de $z(t)$ em instantes separados pelo intervalo Δt que é escolhido por nós. Partindo de $z(0)$, calculamos $z(\Delta t) = z(0) + \Delta t \left(\alpha - \beta \sqrt{z(0)} \right)$. Em seguida, calculamos $z(2\Delta t) = z(\Delta t) +$

$\Delta t \left(\alpha - \beta \sqrt{z(\Delta t)} \right)$ e logo obtemos $z(3\Delta t) = z(2\Delta t) + \Delta t \left(\alpha - \beta \sqrt{z(2\Delta t)} \right)$. Agora o padrão já deve estar claro. Conhecendo o valor de $z(n\Delta t)$, determinamos $z((n+1)\Delta t) = z(n\Delta t) + \Delta t \left(\alpha - \beta \sqrt{z(n\Delta t)} \right)$.

Repetir centenas de vezes essas operações seria fatigante. Felizmente, planilhas de cálculo podem ser usadas para implementar facilmente o método de Euler. A solução numérica da Eq. (7) pode ser vista e estudada na planilha `escoamento.xls` para MSExcel que pode ser encontrada em <http://sites.uol.com.br/rbaginski/calcul4/escoamento.xls>. Um exemplo dos resultados numéricos é o mostrado na Fig. 4 na qual o parâmetro $\Delta t = 0,01$ s. De fato, as Figs. 2 e 3 também foram geradas dessa forma.

Figura 4: Nível de água no reservatório como função do tempo, $z(t)$, em uma situação na qual $A = 4 \text{ cm}^2$, $A_e = 2 \text{ cm}^2$, $v_e = 1 \text{ cm}\cdot\text{s}^{-1}$, $z_0 = 0$, $A_s = 0,05 \text{ cm}^2$ e $g = 980 \text{ cm}\cdot\text{s}^{-2}$ correspondendo a $\alpha = 0,5 \text{ cm}\cdot\text{s}^{-1}$ e $\beta \approx 0,553 \text{ cm}^{1/2}\cdot\text{s}^{-1}$.

6 Comentários Finais

Modelamos o funcionamento de um tampão hidráulico autônomo e conseguimos encontrar a equação diferencial não-linear de primeira ordem que o governa. Obtivemos soluções analíticas para dois casos particulares importantes e conseguimos a solução do caso geral na forma inversa (tempo t como função do nível de água z .) Mostramos que a solução geral é compatível com os dois casos particulares estudados nos limites apropriados e determinamos o valor de equilíbrio z_∞ do nível de água que é atingido assintoticamente. Por fim, resolvemos numericamente a equação do tampão hidráulico usando o método de Euler. As soluções obtidas concordam qualitativamente com o comportamento quotidiano de tampões hidráulicos. Esperamos que o modelo também descreva de modo quantitativamente acurado o comportamento de tampões reais ao menos em situações nas quais a dissipação de energia do líquido possa ser desprezada.

Um aspecto muito importante do modelo é a descrição de um comportamento competitivo entre os mecanismos de entrada de água no reservatório e de saída de água de lá. O resultado da competição entre os dois mecanismos é o surgimento de um estado de equilíbrio dinâmico atingido assintoticamente. Sistemas nos quais dois ou mais fatores competem entre si não são raros em nosso mundo e é possível que o modelo proposto para o tampão hidráulico seja útil em algumas situações inusitadas.

A Anexo

Retomemos a Eq. (17):

$$\int_{z_0}^z \frac{dz}{\alpha - \beta\sqrt{z}} = \int_0^t dt.$$

A integração do lado direito é imediata e fornece apenas t . Devemos nos preocupar apenas com o lado esquerdo da equação que tem uma forma que lembra $\int du/(1-u) = \ln(1-u)$. Portanto, um bom primeiro passo é eliminar a raiz quadrada que aparece no denominador do integrando com o objetivo de deixar nossa integral mais parecida com $\int du/(1-u)$. Para tanto, podemos realizar a mudança de variáveis $x = \sqrt{z}$ que implica que $dx/dz = 1/2\sqrt{z} = 1/2x$ com a conseqüente mudança dos limites de integração de z_0 e z para $x_0 = \sqrt{z_0}$ e $x = \sqrt{z}$, respectivamente:

$$\int_{z_0}^z \frac{dz}{\alpha - \beta\sqrt{z}} = \int_{\sqrt{z_0}}^{\sqrt{z}} dx \frac{2x}{\alpha - \beta x}. \quad (27)$$

Podemos ainda melhorar o aspecto geral do integrando:

$$\int_{\sqrt{z_0}}^{\sqrt{z}} dx \frac{2x}{\alpha - \beta x} = \frac{2}{\beta} \int_{\sqrt{z_0}}^{\sqrt{z}} dx \frac{\beta x/\alpha}{1 - \beta x/\alpha}. \quad (28)$$

A forma obtida é quase a desejada, mas, o termo $\beta x/\alpha$ no numerador é incômodo. Para melhorá-lo, deve-se notar que

$$\frac{f(x)}{1 - f(x)} = -1 + \frac{1}{1 - f(x)} \quad (29)$$

e que, portanto,¹²

$$\frac{\beta x/\alpha}{1 - \beta x/\alpha} = -1 + \frac{1}{1 - \beta x/\alpha}. \quad (30)$$

Assim,

$$\begin{aligned} \frac{2}{\beta} \int_{\sqrt{z_0}}^{\sqrt{z}} dx \frac{\beta x/\alpha}{1 - \beta x/\alpha} &= \frac{2}{\beta} \int_{\sqrt{z_0}}^{\sqrt{z}} dx \left(-1 + \frac{1}{1 - \beta x/\alpha} \right) \\ &= \frac{2}{\beta} \left(-x \Big|_{\sqrt{z_0}}^{\sqrt{z}} + \int_{\sqrt{z_0}}^{\sqrt{z}} \frac{dx}{1 - \beta x/\alpha} \right) \\ &= \frac{2}{\beta} \left(-(\sqrt{z} - \sqrt{z_0}) + \int_{\sqrt{z_0}}^{\sqrt{z}} \frac{dx}{1 - \beta x/\alpha} \right). \end{aligned} \quad (31)$$

Por fim, resta determinar

$$\int_{\sqrt{z_0}}^{\sqrt{z}} \frac{dx}{1 - \beta x/\alpha}.$$

¹²Basta escolher $f(x) = \beta x/\alpha$.

A mudança de variável $y = 1 - \beta x/\alpha$ que implica que $dy/dx = -\beta/\alpha$ dá conta disso e obtemos

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{z_0}}^{\sqrt{z}} \frac{dx}{1 - \beta x/\alpha} &= -\frac{\alpha}{\beta} \int_{1-\beta\sqrt{z_0}/\alpha}^{1-\beta\sqrt{z}/\alpha} \frac{dy}{y} \\ &= -\frac{\alpha}{\beta} \ln |y| \Big|_{1-\beta\sqrt{z_0}/\alpha}^{1-\beta\sqrt{z}/\alpha} \\ &= -\frac{\alpha}{\beta} \ln \left(\left| \frac{1 - (\beta/\alpha) \sqrt{z}}{1 - (\beta/\alpha) \sqrt{z_0}} \right| \right). \end{aligned} \quad (32)$$

Com esse resultado, descobrimos que

$$\int_{z_0}^z \frac{dz}{\alpha - \beta\sqrt{z}} = \frac{2}{\beta} \left[-(\sqrt{z} - \sqrt{z_0}) - \frac{\alpha}{\beta} \ln \left(\left| \frac{1 - (\beta/\alpha) \sqrt{z}}{1 - (\beta/\alpha) \sqrt{z_0}} \right| \right) \right] \quad (33)$$

e que, por fim,

$$t = \frac{2}{\beta} \left[-(\sqrt{z} - \sqrt{z_0}) - \frac{\alpha}{\beta} \ln \left(\left| \frac{1 - (\beta/\alpha) \sqrt{z}}{1 - (\beta/\alpha) \sqrt{z_0}} \right| \right) \right] \quad (34)$$

que é a Eq. (18).

Referências

- BOULOS, P.; ABUD, Z.I. *Cálculo Diferencial e Integral v.2*. São Paulo: Makron, 2000.
- NUSSENZVEIG, H.M. *Curso de Física Básica v.2*. 3.ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1996.
- RUGGIERO, M.A.G.; LOPES, V.L.R. *Cálculo Numérico: Aspectos Teóricos e Computacionais* São Paulo: McGraw-Hill, 1988.
- ZILL, D.G.; CULLEN, M.R. *Equações Diferenciais v.1*. 3.ed. São Paulo: Makron, 2001.